

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ольга Ломовцева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378166>

Аннотация. Целью данной статьи является систематизация возможных рисков применения информационных технологий в организациях здравоохранения и определение способов их предотвращения в управленческой практике. Исследование проведено с использованием данных отраслевой статистики и аналитических материалов, полученных из официальных источников, а также публикаций в российской и зарубежной научной литературе. В исследовании выявлены наиболее значимые риски использования информационных технологий в медицине, анализ которых позволил предложить меры по их минимизации и устранению, определить направления совершенствования при дальнейшем расширении цифровизации. Рассмотрены приоритеты государственной политики России в области цифровизации здравоохранения. Отмечено, что приоритетами в управленческой и технологической сферах состоят в переходе к "цифровым двойникам", обеспечивающим создание единой платформенной экосистемы на основе целостных и однородных данных. Цифровая трансформация способствует достижению технологического суверенитета для развития сферы здравоохранения и долгосрочного устойчивого социально-экономического развития страны в условиях высокой динамики внешних и внутренних факторов. Оригинальность результатов состоит в том, что выявлены основные этапы развития цифровизации в России. Доказан переход отрасли здравоохранения в России на новый этап внедрения цифровых технологий - системное внедрение. Приведен анализ уровня развития основных элементов информационной инфраструктуры системы здравоохранения в стране. Сформулированы предпосылки для эффективной цифровизации здравоохранения.

Ключевые слова: Цифровая медицина, системное внедрение цифровых технологий, искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, Интернет медицинских вещей, телемедицина.

Abstract. The purpose of this article is to systematize the possible risks of using information technology in healthcare organizations and identify ways to prevent them in management practice. The study was conducted using industry statistics and analytical materials obtained from official sources, as well as publications in Russian and foreign scientific literature. The study identified the most significant risks of using information technology in medicine, the analysis of which allowed us to propose measures to minimize and eliminate them, to identify areas of improvement with the further expansion of digitalization. The priorities of Russia's state policy in the field of healthcare digitalization are considered. It was noted that the priorities in the management and technological spheres are the transition to "digital twins", which ensure the creation of a single platform ecosystem based on holistic and homogeneous data. Digital transformation contributes to achieving. Digital transformation contributes to the achievement of technological sovereignty for the development of the healthcare sector and the long-term sustainable socio-economic development of the country in conditions of high dynamics of external and internal factors. The originality of the results lies in the fact that the main stages of the development of digitalization in Russia have been identified. The transition of the healthcare industry in Russia to a new stage of

digital technology implementation - system implementation - has been proved. The analysis of the level of development of the main elements of the information infrastructure of the healthcare system in the country is given. The prerequisites for effective digitalization of healthcare are formulated.

Keywords: *Digital medicine, system implementation of digital technologies, artificial intelligence (AI), blockchain, Internet of medical things, telemedicine.*

Введение

В настоящее время цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества нарастает, увеличивается проникновение цифровых сервисов в различные социально-экономические процессы и расширяется сфера их применения. Не является исключением и сфера здравоохранения во всех странах мира, цифровизация коренным образом изменяет требования к медицинским услугам, создает новых платформенные решения для ведения всех видов деятельности, а потому в стратегиях развития национальной системы здравоохранения является одной из важнейших задач. Общим мировым трендом становится необходимость повсеместного внедрения информационных технологий для повышения качества медицинских услуг и улучшения системы управления. Считается, что прогресс в цифровом здравоохранении позволит изменить традиционные подходы в оказании медицинской помощи, приближая здравоохранение к нуждам и потребностям населения, а также повышая качество медицинских услуг за счет цифровизации клинических процессов и внедрения искусственного интеллекта в принятие управленческих решений.

Целью данной статьи является систематизация возможных рисков, связанных с использованием информационных технологий в организациях здравоохранения, и определение способов их предотвращения в практике управления. В статье рассказывается о том, как искусственный интеллект и большие данные способствуют эволюции медицины и формированию более эффективной системы здравоохранения, какие вызовы и препятствия стоят на пути использования искусственного интеллекта в медицине.

Методы исследования

Исследование проводилось с использованием отраслевой статистики и аналитических материалов, полученных из официальных источников, а также публикаций в российской и зарубежной научной литературе.

Обзор литературы и результаты исследования

Оценивая современную ситуацию в России, следует сказать, что при общем положительном восприятии перспектив развития медицинских информационных систем и их использования в практике отечественного здравоохранения, существует и негативное отношение и настороженность, основанные на неопределенности и неоднозначности таких перспектив.

В условиях ускоренного технологического прогресса в большинстве развитых и развивающихся стран определены основные приоритеты развития современных мировых экономик, касающиеся как социальных, так и бизнес-целей. Как правило, любое прогрессивное государство ориентировано на охват цифровыми технологиями всех отраслей экономики и все сфер жизни общества. Здравоохранение, безусловно, входит в число таких приоритетов.

Здоровье населения - совокупность характеристик, позволяющих обеспечить не только должный уровень благополучия населения, но как способность поддерживать высокий уровень качества жизни общества [1]. Соответственно, развитие здравоохранения должно отвечать современным вызовам не только в управлении, организации и предоставлении медицинских услуг гражданам, но и с позиции системного подхода в развитии государства в целом.

В соответствии с этим внедрение цифровых технологий в процессы здравоохранения, в одну из наиболее значимых социальных отраслей, имеет особую значимость и актуальность. Система здравоохранения РФ в настоящий момент переходит на новый этап внедрения цифровых технологий - системная имплементация.

Первоначально, начиная с 2017 года, основными целями были обозначены достижение высокой степени «цифровой зрелости», оптимизация рабочего времени медицинских работников посредством автоматизации процессов управления и внедрения передовых технологий в целях повышения доступности оказания медицинской помощи, обеспечения эффективной и оптимальной маршрутизации пациента, межведомственного взаимодействия, обеспечения высокого качества, необходимой полноты и достоверности информации о состоянии здоровья пациента и увеличения доли раннего выявления заболеваний. Однако в настоящее время приоритеты изменились, вместо создания общей цифровой среды акцент смещен на конкретные цифровые решения в конкретных областях знаний.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2024 года №959-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации здравоохранения» [2], целью стратегического направления до 2030 года является «достижение высокого уровня "цифровой зрелости" участников реализации стратегического направления, ускоренный переход сектора здравоохранения Российской Федерации на новый управленческий и технологический уровни посредством перехода к "цифровым двойникам", что позволит обеспечить создание единой платформенной экосистемы на основе целостных и однородных первичных данных. Цифровое преобразование способствует достижению технологического суверенитета, обеспечивающего условия для развития сферы здравоохранения и долгосрочного устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации в условиях высокой динамики изменений внешних и внутренних факторов».

Внедрение цифрового здравоохранения прежде всего направлено на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Улучшение качества обследований и диагностики должно способствовать прогнозированию возникновения и развития заболеваний, подбору оптимальных дозировок лекарственных препаратов, сокращению угроз пандемий, автоматизации и точности хирургических вмешательств.

Цифровая медицина – это такая организация медицинской помощи, при которой существенно повышается ее эффективность за счет использования результатов обработки и анализа больших объемов медицинских данных в цифровом виде.

По состоянию на 1 сентября 2023 г., основные элементы информационной инфраструктуры системы здравоохранения России характеризуются следующим образом:

1,024 млн. автоматизированных рабочих мест медицинских работников подключены к медицинским информационным системам в субъектах Российской Федерации;

522,8 тыс. медицинских работников медицинских организаций (99,6 процента общего количества врачей, работающих в медицинских организациях) обеспечены усиленными квалифицированными электронными подписями;

100 процентов территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных;

98,56 процента медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

91,62 процента территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам и обеспечивают информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (далее - единая система).

Информационно-технологическая инфраструктура и внедренные цифровые решения позволяют пациентам дистанционно записываться на прием к врачу (70,37 процента записей на прием к врачу по состоянию на 1 сентября 2023 г. совершено гражданами дистанционно), пользоваться электронными медицинскими документами и многое другое.

С точки зрения государственных приоритетов, к основным направлениям развития услуг для граждан в области информатизации в здравоохранении на перспективу относятся:

- платформизация и создание "цифровых двойников";
- создание и внедрение искусственного интеллекта в различные процессы;
- создание персональных медицинских помощников;
- обеспечение информационной безопасности;
- создание домена «Здравоохранение» [2].

Особое значение в цифровой медицине уделяется искусственному интеллекту, основными направлениями применения которого являются профилактика, диагностика заболеваний и патологических состояний на их ранних стадиях; своевременность постановки и уточнения диагноза; определение тактики лечения; фармакотерапия, подбор и замена лекарственных препаратов; управление медицинским персоналом организаций здравоохранения; контроль качества медицинской помощи; управление здоровьем и навигация пациентов; медицинское образование и др. [3].

В настоящее время уже получены определенные результаты использования информационных технологий в медицине. Так, например, нейросети могут идентифицировать меланому по фотографиям, дерматологи с такой задачей справляются хуже, поскольку врачи в целом проводят диагностику вживую, а не по фотографии. Также есть данные, полученные еще в 2018 году, что ИИ способен предсказывать понижение давления у пациентов во время операции. Нейросеть была обучена на достаточно большой выборке и дает правильный результат в среднем в 84% случаев. Перспективные результаты получены от применения ИИ в УЗИ – диагностике, где правильный результат был получен в 90% случаев. В исследовании Journal of the National Cancer Institute ученые использовали

ИИ для анализа маммограмм более чем 26 000 женщин. Система смогла обнаружить рак молочной железы с точностью 94,5%, в то время как традиционный показатель у врачей-рентгенологов - 88,4% [4, 5].

В мире есть множество кейсов различных компаний, занимающихся разработкой ИИ для его использования в медицине. Так, IBM Watson занимается анализом снимков и помогает врачам проводить диагностику онкологических заболеваний. Стартап Healx использует ИИ для сопоставления лекарств, прошедших клинические испытания, с редкими заболеваниями, которые они могли бы лечить. Arterys использовала облачные вычисления для предоставления изображений 4D Flow больничным радиологам через веб-браузер, что позволяет им принимать жизненно важные решения о лечении. Компания Thymia, разработала видеоигру на основе искусственного интеллекта, которая призвана обеспечить более быструю, точную и объективную оценку психического здоровья.

В России в этом направлении также есть положительные практики. По итогам 2024 года Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации (далее – НЦРИИ) проведен мониторинг внедрения решений в сфере искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации [6]. Согласно данным мониторинга, наибольшее количество кейсов использования ИИ выявлено в промышленности и торговле - 33 и 29 соответственно. Лидирующие позиции данных отраслей свидетельствуют об интересе бизнеса к использованию информационных технологий и об эффективности его использования. К сожалению, сфера здравоохранения отстает, мониторинг выявил всего 10 кейсов, что может являться показателем сложности применения или дороговизны исследования в данной области. Так, мировой опыт говорит о том, что некоторые информационные гиганты отказывались от исследований применения ИИ в здравоохранении из-за туманности перспектив дальнейшей коммерциализации своих разработок.

В основном российские разработки касаются диагностики различных заболеваний – рака молочной железы и других видов онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, смещения тел позвонков, определения крупных белых кровяных клеток (лейкоцитов) с точностью выше 90%, а также интеллектуальной поддержки принятия решений. Основные технологии, используемые в здравоохранении – это компьютерное зрение, интеллектуальная поддержка принятия решений и обработка естественного языка. Лидерами среди разработчиков решений в сфере ИИ являются Яндекс и Сбер – 22 и 19 проектов соответственно, но наибольшее количество в совокупности представили университеты – 34 проекта. Университеты также дали наибольшее число проектов в сфере здравоохранения.

По данным McKinsey, к 2025 году цифровая экономика в мировом масштабе сможет обеспечить 19–34% роста ВВП в развитых странах [7]. Уже в ближайшие 20 лет до 50% всех рабочих операций в мире будут автоматизированными. Одним из перспективных векторов инновационного развития с учетом применения цифровых технологий является инновационная деятельность в системе здравоохранения. Традиционное здравоохранение претерпевает существенные изменения, связанные с развитием новых направлений, таких как аналитика больших данных, адаптация платформ CRM, использование технологий телемедицины, облачные сервисы и мобильные устройства, интернет медицинских вещей, 3D-печать, искусственный интеллект, блокчейн, электронный рецепт.

Выводы и предложения

Таким образом, на основании проведенного анализа направлений, методов и результатов внедрения цифровизации в сфере здравоохранения в российской и мировой практиках можно выделить преимущества и достижения, но в то же время ряд дискуссионных моментов, требующих дальнейших исследований. В первую очередь, необходимость более точного определения барьеров и рисков цифровизации отраслевого, экономического, социального характера, а также учет основных ограничений и несовершенства практики применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Кроме того, сформулируем очевидные предпосылки цифровизации здравоохранения:

- научно-технический прогресс - достижения в развитии науки и технологий в медицине, молекулярной биологии, компьютерных науках и рост вычислительных мощностей дают новые эффективные методы и инструменты диагностики и лечения;

- глобальная информатизация и мобильность - люди более не ограничены географическими преградами в общении, активно используя интернет, мобильные устройства, социальные сети и приложения для связи в удобное время;

- пациент - центричность - современный человек ведет здоровый образ жизни, а как пациент принимает решения о добровольном мониторинге здоровья, активно участвует в сборе данных, ознакомлении с информационными ресурсами, выбирает лечащего врача и стратегии лечения;

- дата - центричность - обилие данных о состоянии здоровья граждан, на основе которых создаются аналитические инструменты для принятия решений.

REFERENCES

1. Алексеева, И.А. Инновационные технологии в здравоохранении. М.: Медицинская литература, 2020.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2024 г. № 959-р Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации здравоохранения <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408813257/> (дата доступа: 10.03.2025).
3. Яковлев, А.С. Цифровая медицина: от теории к практике. М.: Триумф, 2019.
4. Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении. - <https://center2m.ru/ai-medicine>.
5. Применение искусственного интеллекта в медицине. - <https://www.comnews.ru/digital-economy/content/229955/2023-11-07/2023-w45/1016/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-medicine>.
6. Власти назначили главу центра развития искусственного интеллекта. - <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/631b62089a7947ae2179c0b3> (дата обращения: 11.03.2025).
7. Шелихов, П.Н. Влияние цифровизации на систему здравоохранения. СПб.: СПбГУ, 2021.